

Impact Factor: 5.186

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Special Issue 1

2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-SI-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андijanского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андijanского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камилевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андijanского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимовна Марина Фёдоровна
PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Primov F.Sh., Akilov B.B., Kurbonov J.R., Djuraev J.A. EVOLUTION OF VIEWS AND MODERN TRENDS IN ENDOVISUAL SURGICAL TREATMENT FOR URGENT ABDOMINAL PATHOLOGY IN CHILDREN.....	7
2. Pulatova Sh.Kh. A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS WITH CORONARY HEART DISEASE.....	14
3. Pulatova Sh.Kh., Tasheva F.A. A NEW APPROACH TO THE TREATMENT OF DIABETIC NEPHROPATHY WITH HEART FAILURE.....	20
4. Khamroev E.E., Pulatova Sh.Kh. THE CHOICE OF MEDICINAL PRODUCTS FOR CHRONIC HEART FAILURE OF VARIOUS GENESIS IN THE ELDERLY.....	26
5. Rasulova Nodira Alisherovna, Khojaeva Nikzan Nazarbekovna INFLUENCE OF 25(OH)D ON THE CAUSES OF RICKETS IN CHILDREN.....	34
6. Natalya Vladimirovna Voronina, Matluba Shamtsudinova SANITARY AND HYGIENIC MONITORING OF PESTICIDE POLLUTION OF FOOD PRODUCTS IN UZBEKISTAN.....	39
7. Rasulova Nadira Alisherovna, Khakimova Sohiba Ziyadullayevna THE USE OF MUSIC THERAPY FOR THE CORRECTION OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS IN CHILDREN.....	46
8. Abdieva Yulduz Atakulovna, Agzamova Gulnara Sunnatovna CHANGES IN THE CYTOKINE PROFILE IN PATIENTS WITH SILICOSIS IN COMBINATION WITH CORONARY HEART DISEASE AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	50
9. Davlatova Dilrabo, Usmanova Shoirra THE ROLE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE PATHOGENESIS OF INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASES.....	57
10. Nozima Tokhirzhonovna Mavlyanova, Nazifa Valievna Agzamova CLINICAL AND ECONOMIC ANALYSIS AND ITS POSSIBILITIES IN THE EVALUATION OF THE USE OF ANTIBACTERIAL DRUGS.....	64
11. Kamilov Khaydar, Usmanova Lazzat, Akhmadaliev N.N. DYNAMICS OF THE CYTOKINE PROFILE OF THE ORAL FLUID IN PATIENTS WITH SETTON'S APHTHOSIS.....	67
12. Mirzaev Husanjon, Rizaev Eler FEATURES OF THE CLINICAL COURSE AND FREQUENCY OF OCCURRENCE OF PERIODONTAL DISEASES AND ORAL MUCOSA IN PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC KIDNEY DISEASE.....	73

13. Mirzaev Husanjon, Rizaev Eler THE NATURE OF CHANGES IN BIOMARKERS OF KIDNEY DAMAGE IN SALIVA, BLOOD AND URINE IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS....	79
14. Davlatova Dilrabo, Usmanova Shaira ENDOTHELIAL CELL DYSFUNCTION BY CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....	85
15. Kamilov Kh.P., Kahharova D.J. HUMAN PAPILLOMA VIRUS AND ORAL MUCOSA LESIONS: INCREASED POTENTIAL OF MALIGNANT DEGENERATION.....	89
16. Rasulov A.B., Arifov S.S., Zufarov A.A. ON THE ISSUE OF HEARING SCREENING AMONG PREMATURE NEWBORNS.....	94
17. Yusupova Shahnoza EFFICIENCY OF IMIQUIMOD IN TREATMENT OF CONDYLOMA ACUMINATA.....	100

Conclusion. Endothelial dysfunction in periodontitis is not limited only to the microcirculatory bed of periodontal tissues but is systemic. In patients with CGP, it is accompanied not only by metabolic disorders on the part of periodontal tissues. Also serious deviations in the oral fluid's physico-chemical parameters are manifested by microcirculatory disorders caused by increased platelet aggregation activity and an imbalance of markers of endothelial dysfunction.

In patients with CGP, there was a violation of thromboresistance of the vascular wall, where violations of both anticoagulant and fibrinolytic activity of the vascular endothelium predominate.

References.

1. Abolmasov N.N. A systematic approach to the diagnosis, complex treatment and prevention of periodontal diseases (clinical and genetic research): autoref. dis ... Doctor of Medical Sciences. - St. Petersburg, 2005- p. 47.
2. Avdeeva, M.A. Endothelial function, disorders in the hemostasis and microcirculation system in patients with terminal chronic renal failure receiving hemodialysis and peritoneal dialysis [Text]
3. Adhesive molecules of the vascular wall endothelium / A.N. Ivanov, I.A. Norkin, D.M. Pucinyan [et al.] // Successes of physiological sciences. - 2014.
4. Alexandrov, N.P. Methods of microcirculation research [Text]: monograph /N.P. Alexandrov, D.A. Enikeev. - Ufa, 2004. - 302 p
5. Akhkamova, T.M. The influence of exo- and endogenous risk factors on the development of chronic generalized periodontitis / T.M. Akhkamova, A.I. Bulgakova, I.V. Valeev // Medical Bulletin of Bashkortostan. - 2007. - No. 2. - pp.82-83.
6. Bazarny, V.V. Immunological analysis of oral fluid as a potential diagnostic tool / V.V. Bazarny, L.G. Polushina, E.A. Vanevskaya // Russian Immunological Journal. - 2014. - Vol. 8. No. 3 (17). - pp. 769-771.
7. Biomarkers in laboratory diagnostics / Edited by V.V. Dolgov, O.P. Shevchenko, A. O. Shevchenko. - M. - Tver, 2014. - LLC "Publishing House "Triada". - p.288.
8. Blashkova, S.L. Clinical and immunological characteristics of chronic generalized periodontitis of severe degree / S.L. Blashkova, N.A. Makarova // Institute of Dentistry. - 2010. - No. 2. - p.54.
9. Budikhina, A.S. A-defensins - antimicrobial peptides of neutrophils: properties and functions / A.S. Budikhina, B.V. Pinegin // Immunology. - 2008. - Vol. 29, No. 5. - pp. 317-320.
10. Bulannikov, A.S. Periodontal diseases: clinic, diagnosis and treatment/ A.S. Bulannikov // Medical assistance. - 2005. - No. 4. - pp. 21-24.

Kh.P. KamilovHead of Hospital Therapeutic Dentistry Department
Tashkent State Dental Institute**D.J.Kahharova**Hospital Therapeutic Dentistry Department
Tashkent State Dental Institute

HUMAN PAPILLOMA VIRUS AND ORAL MUCOSA LESIONS: INCREASED POTENTIAL OF MALIGNANT DEGENERATION

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7813194>

ABSTRACT

A significant association between human papillomavirus (HPV) infection and carcinoma has been highlighted oral squamous cell disease and, albeit variably, potentially malignant lesions of the oral cavity, such as leukoplakia, erythroleukoplakia erythroplakia. This article aims to describe the main features of HPV and analyze its role in the development of cancer. While the role of HPV infection in the onset of the uterine cervix is now well established, few are information on the prevalence, determinants and natural history of oral mucosal infection, and other studies are needed to clarify the potential oncogenic role of HPV in the onset of oral cancer.

Keywords: Human papillomaviruses, potentially malignant lesions, prevention of oral cancer

Х.П. КамилловЗаведующий кафедрой госпитальной терапевтической стоматологии
Ташкентский государственный стоматологический институт**Д.Ж.Каххарова**Кафедра госпитальной терапевтической стоматологии
Ташкентский государственный стоматологический институт

ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА И ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА: РИСК ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ

Выявлена значительная связь между вирусом папилломы человека (ВПЧ) и карциномой полости рта, плоскоклеточным раком на слизистой оболочке полости рта, а также, с потенциально злокачественными поражениями полости рта, такими как лейкоплакия, эритролейкоплакия, эритроплакия. В данной статье ставится задача описать основные особенности ВПЧ и проанализировать его роль в развитии рака. В то время как роль ВПЧ-инфекции в развитии шейки матки в настоящее время хорошо известна, мало информации о распространенности, детерминантах и естественном течении инфекции слизистой оболочки полости рта, и необходимы другие исследования для выяснения потенциальной онкогенной роли ВПЧ в развитии рака ротовой полости.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, потенциально злокачественные образования, профилактика рака полости рта.

H.P. Komilov

Gospital terapevtik stomatologiya kafedrası mudiri
Toshkent davlat stomatologiya instituti

D.J.Kaxxarova

Gospital terapevtik stomatologiya kafedrası
Toshkent davlat stomatologiya instituti

INSON PAPILOMAVIRUSI VA OG'IZ SHILLIQ QAVATINING SHIKASTLANISHI: MALIGN DEGENERATSIYA XAVFI

ANNOTATSIYA

Inson papillomavirusi (HPV) va og'iz bo'shlig'i karsinomasi, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining skuamoz hujayrali karsinomasi va leykoplakiya, eritroleykoplakiya va eritroplakiya kabi og'iz bo'shlig'ining potentsial xavfli lezyonlari o'rtasida sezilarli bog'liqlik aniqlangan. Ushbu maqola HPV ning asosiy xususiyatlarini tasvirlashga va uning saraton rivojlanishidagi rolini tahlil qilishga qaratilgan. Hozirgi vaqtda HPV infektsiyasining bachadon bo'yni rivojlanishidagi roli yaxshi aniqlangan bo'lsa-da, og'iz bo'shlig'i shilliq qavati infektsiyasining tarqalishi, determinantlari va tabiiy tarixi haqida juda kam ma'lumot mavjud va og'iz bo'shlig'i saratonida HPV ning potentsial onkogen rolini aniqlash uchun ko'proq tadqiqotlar talab etiladi.

Kalit so'zlar: inson papillomaviruslari, xavfli o'smalar, og'iz bo'shlig'i saratonining oldini olish.

Introduction: Precancerous diseases (syn.: precancer) – diseases and pathological processes against which the development of malignant tumors is possible [2]. Studying the precancerous process, scientists sought to clarify when the risk of a tumor is high, and when unlikely. As a result, a division of the observed changes to background and actually precancerous: facultative and obligate precancer. There are two types of precancer: facultative (with low probability of malignancy) and obligate (reborn to cancer if left untreated). Facultative precancer is a chronic disease and a condition with relatively low risk of malignancy. Such pathological processes are accompanied by dystrophy and atrophy of tissues, as well as a violation of the processes of cellular regeneration with the formation of areas of hyperplasia and metaplasia of cells, which subsequently can become a source of malignancy. Development of cancer from facultative precancer is observed in 5–10% of cases. Obligate precancer is considered as pathological a condition that, if left untreated, sooner or later turns into cancer. The likelihood of malignancy in such of lesions is higher than that of facultative precancer. Majority obligate precancers due to hereditary factors. These diseases include adenomatous polyps. stomach, Bowen's disease, xeroderma pigmentosum, familial polyposis of the large intestine, etc. A feature of the obligate precancer is a dysplasia characterized by a change the shape and appearance of cells (cellular atypia), a violation of the process of cell differentiation (the formation of cells different levels of maturity with a predominance of less specialized forms) and a violation of the architectonics of tissues (a change in the normal structure, the appearance of areas of asymmetry, atypical cell arrangement, etc.). Obligate precancer turns into cancer in 20–30% of cases.

Background diseases (ulcers, cracks, scars) precede the development of cancer. These diseases may cause proliferation of epithelial cells as a result of dystrophic and inflammatory changes in them with subsequent potential for cancer development [3]. In the presence of background cancer develops in 2–3% of cases

Methods and materials: Human papillomavirus (HPV) - epitheliotropic oncogenic DNA virus rarely found in the oral mucosa, probably due to saliva clearance [13,14,18]. On the mucosa more than 200 HPV genotypes have been found in the oral mucosa [16]. HPV infection of the oral mucosa can lead to benign or malignant disease. The role of HPV independent risk factor in oral carcinogenesis has been well studied in literature [20]. HPV positivity is claimed to outperform traditional predictive indicators such as tumor grade and histological subtype [11,19]. According to

the WHO classification, squamous cell papilloma oral cavity is a benign exophytic tumor. There are two types: isolated (single) in adults and repeatedly recurring in children. The color of the lesion changes depending on the level keratinization and vascularization [15]. Squamous papilloma of the oral cavity is considered as a harmless lesion that is not is neither transmissible nor threatening [9,11]. The location and size of oral papilloma may be used as risk factors for malignant transformation [11,17]. However, those papillomas that are present on gingiva are associated with a higher risk of malignant transformation. In addition, the size of the papilloma also correlates with the risk of malignancy; for example, if the papilloma is larger than 10 mm, the risk increases [16]. Alcohol and tobacco are considered major risk factors for cancer of the oral cavity, although other authors report an increase in the incidence of oral cancer mouth in patients who do not drink alcohol or smoke [6,8,11] benign, potentially malignant, or frankly malignant. The benign lesions are exophytic, sessile, or pedunculated, with a smooth or “cauliflower-like” white or pink surface (Fig.1 and 2).

Figure 1. Benign HPV lesion located on the dorsum of the tongue. The lesion is raised, whitish in color and sessile.

Figure 2. Benign HPV lesion located on the attached gingiva in the premolar area.

Figure 3. Plaque leukoplakia of attached gingiva.

Figure 4. Erythroleukoplakia located on the gingival mucosa. Note the whitish patches alternating with areas with purely atrophic-erosive characteristics.

Material for molecular biological studies were tissue samples of leukoplakia and lichen planus of the oral cavity, taken from patients during the examination. Virus DNA was isolated from the tissue homogenate using a commercial MagNaPureCompactNucleicAcidIsolationKit I-LargeVolume reagent kit on a MagNaPureCompact instrument (Roche, Switzerland). (QIAGEN, Germany). Human papillomavirus DNA of high carcinogenic risk (HPV HPV) types 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 and HPV low carcinogenic risk (HPV HPV) types 6 and 11, herpes simplex virus 1, 2 types (HSV type 1,2), cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV) and human herpes virus type 6 (HPV type 6).

We also used commercial reagent kits manufactured by Interlabservice LLC (Moscow): AmpliSens HPV HRC genotype-FL, AmpliSens HPV 6/11-FL, AmpliSens HSV1,2-FL, AmpliSens EBV/CMV/HHV6-screen -FL.

Research Results: Thus, the conducted studies in patients revealed the relationship between precancers of the oral cavity and viral infection, namely, infection with the human papillomavirus in the majority (73.3%) of patients. At the same time, EBV was detected in all patients with metastases. Thus, with N1 out of 8 patients, 6 EBV was detected, and 2 had a combination of EBV with CMV and EBV with HSV types 1,2, while with N2, all had EBV. The prevalence of the tumor process corresponding to T4 occurred in 12 patients, of which 4 had EBV, 2 had EBV with CMV, 2 had EBV with HHV type 6 and 4 had EBV with CMV, HHV type 6. In the future, even after special treatment, 31.8% of patients infected with EBV had regional metastases and 13.65% had relapses. Human papillomavirus was detected in 6 cases, in this group of patients there are no relapses and metastases. These results are consistent with the literature data [6,7] that HPV-associated oral precancers respond better to radiation and chemotherapy, have a more favorable course and prognosis compared to HPV-negative patients. The recruitment of clinical material continues.

Conclusions:

1. Detection of human papillomavirus in patients with precancers of the oral cavity was 73.3% (22 cases). The fact of the presence of the virus can be used as an unfavorable prognostic sign of the course of the disease, the development of adequate terms for attendance at control dispensary examinations.

2. The study showed that human papillomavirus can be correlated with a favorable prognosis of the disease.

3. In case of virus-associated tumors of the oral mucosa, it is necessary to include in the treatment plan, with prior consultation with a virologist, an antiviral therapy regimen.

References.

1. Auluck A, Hislop G, Bajdik C, et al. Trends in oropharyngeal and oral cavity cancer incidence of human Papillomavirus (HPV)-related and HPV-unrelated sites in a multicultural population: the British Columbia experience. *Cancer* 2010 Mar 24.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000